

БОБОХОНОВ АББОС

докторант, УМЭД

Технологическое развитие КНР как новый фактор формирования китайской «мягкой силы»

Аннотация. В статье анализируются динамика усиления технологического потенциала Китая, принятые государством меры по возвышению КНР как мировой технологической державы, механизмы выстраивания широкого партнерства со странами Центральной Азии в сфере ИКТ и цифровизации, в том числе возведение системы «безопасный и умный город», распространение известных китайских брендов и др. Технологическое развитие КНР рассматривается автором в качестве важнейшего инструмента «мягкой силы», стратегическим целям которой Поднебесная придает огромное значение.

Опорные слова и выражения: Китай, Центральная Азия, цифровизация, технология, мягкая сила.

Аннотация. Мақолада Хитойнинг технологик салоҳиятини мустақамлаш динамикаси, ХХРни жаҳон технологик кучига айлантириши бўйича давлат томонидан қўрилаётган чора-тадбирлар, Марказий Осиё мамлакатлари билан АКТ ва рақамлаштириши соҳасида кенг ҳамкорликни йўлга қўйиши механизмлари, шу жумладан, «хавфсиз ва ақлли шаҳар» тизимини барпо этиши, таниқли хитой брендларини тарқатиши ва бошқалар. Муаллиф ХХР технологик ривожланишини «юмшоқ куч»нинг энг муҳим воситаси деб ҳисоблайди, унинг стратегик мақсадлари Самовий империяга катта аҳамият беради.

Таянч сўз ва иборалар: Хитой, Марказий Осиё, рақамлаштириши, технология, юмшоқ куч.

Abstract. The article analyzes the dynamics of strengthening the technological potential of China, measures taken by the state to elevate the China as a world technological power, the mechanisms for building a broad partnership with the Central Asian countries in the field of ICT and digitalization, including the construction of a "safe and smart city" system, the distribution of well-known Chinese brands and others. The author considers the technological development of the China as the most important tool of "soft power", the strategic goals of which the Celestial Empire attaches great importance.

Keywords and expressions: China, Central Asia, digitalization, technology, soft power.

Введение. Как известно, XXI век по праву считается эпохой высоких технологий, без которых повседневная жизнь становится немислимой. В последние годы широкое применение IT-технологий приобретает более важное значение в условиях постпандемического восстановления и ускоренного перехода к четвертой промышленной революции. Подходы Китая в данном направлении представляют огромную ценность для республик Центральной Азии, только вставших на путь цифровизации. Наблюдается активизация взаимного сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китая в сфере внедрения новых технологических решений в отраслях экономики, здравоохранения и образования, а также в строительстве «умных городов», изучение которых представляет особое значение.

Большое внимание технологическому росту Китая и его возвышению как одной из мировых держав в сфере ИКТ и цифровизации начали уделять после прихода к власти пятого поколения руководителей во главе Си Цзиньпина. Вследствие такой установки появились два важных стратегических плана: «Сделано в Китае-2025» и «Цифровой Шелковый путь», призванных вывести Китай на мировой уровень по технологическому развитию и цифровизации, приобрести технологическую независимость, создать собственные, альтернативные западным аналогам, технологические компании мирового уровня и интернет-площадки.

Осуществление данных стратегических задач в будущем должны способствовать повышению привлекательности и позитивного имиджа КНР на международной арене, укреплению ее геополитического присутствия и становления ведущей глобальной державой, придавая первостепенное значение развитию отношений со своими ближайшими соседями. Значимость Китая как технологической державы в контексте глобального технологического развития способствует созданию возможности применения технологической «мягкой силы» в качестве одного из основных инструментов широкого распространения своего влияния по всему миру, в том числе в соседних регионах.

Стратегическим шагом Пекина стало принятие в 2015г. программы «Сделано в Китае–2025», целенаправленной превратить КНР в гиганта мирового технологического уровня, составив достойную альтернативу доминированию Западных стран, особенно США, в этой отрасли. В рамках данной госпрограммы на развитие высоких технологий и промышленного производства государством выделено 300 млрд долларов. Технологическая революция в Китае направлена на развитие таких новых отраслей, как цифровая технология и искусственный интеллект (ИИ). Сегодня технологическая отрасль КНР оценивается в 4 трлн. долл.¹.

В том же году Пекин заявил о планах реализовать в рамках «Один пояс, один путь» «Digital Silk Road» программу (Цифровой Шелковый путь-ЦШП), акцентирующую основное внимание на отраслях, где Пекин имеет преимущества, то есть распространение сети 5G и центр обработки данных (BigData)², а также строительство «умных городов». Как полагают западные эксперты, в будущем ИКТ и транспорт станут основными приоритетами, на которых Китай в рамках ОПОП будет делать упор, в том числе в направлении основного потока ПИИ³.

Если программа «Сделано в Китае-2025» призвана вывести китайские технологические гиганты на мировой уровень и создать китайские технологии нового поколения, то ЦШП ориентирована на открытие путей китайским технологическим компаниям, нацеленным на закрепление на зарубежных рынках и привлечение инвестиций для развития цифровой индустрии за пределами страны. С тех пор китайская сторона стремительно идет в сторону кардинального изменения технологической стратегии развития страны, показывая ошеломляющие результаты в данной сфере.

К концу апреля 2019 г. 16 стран подписали меморандумы (MoU) о сотрудничестве с Китаем в строительстве «ЦШП». В этом направлении Китай тесно работает со странами Азии и Африки. Китай сегодня участвует в проектах цифровой инфраструктуры примерно в 80 странах и уже инвестировал около 79 млрд. долл. США в рамках «Цифрового шелкового пути» по всему миру⁴. Ведущая технологическая компания Huawei выиграла 104 проекта по созданию «умных городов» и установлению «5G» технологий, из них 84 расположены в странах, подписавших двусторонние соглашения в рамках ОПОП с Китаем⁵.

Следует отметить, что благодаря «ЦШП», Китай позиционирует себя как основной конкурент в глобальной гонке инноваций и, следовательно, в мировой экономике⁶. Как отмечает эксперт Л.Музапарова, Пекин рассматривает «ЦШП» как инструмент, который позволит ему изменить глобальный цифровой порядок и стать мировой технологической сверхдержавой. В частности, Китай пытается достичь этой цели путем формирования технологических гигантов, таких как Alibaba, Tencent и Huawei и активным использованием финансовым преимуществом.

Реализация глобальных целей Пекина в рамках «ЦШП» больше всего направлена на усиление роли страны в развивающихся странах мира, где ограниченная конкуренция со стороны западных технологических компаний поможет легко закрепиться в этих регионах. В контексте одной из основных стратегических целей Пекина - использование инструментов «мягкой силы» во внешнеполитической деятельности в качестве одного из

¹ Xi Jinping's assault on tech will change China's trajectory. The Economist Aug 14th 2021 edition. URL: <https://www.economist.com/leaders/2021/08/14/xi-jinpings-assault-on-tech-will-change-chinas-trajectory>

² Gordon Rayner, Sophia Yan. How Beijing's billions are buying up the Commonwealth. 26 November 2021. URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/26/beijings-billions-buying-commonwealth/>.

³ BRI beyond 2020: Embracing new routes and opportunities along the Belt and Road. The Economist report, sponsored by Baker McKenzie. 2019. p. 9.

⁴ Leyla Muzaparova. The Digital Silk Road: Opportunities and Challenges for Central Asia. 12.10.2021. p. 11-12.

⁵ BRI beyond 2020: Embracing new routes and opportunities along the Belt and Road. The Economist report, sponsored by Baker McKenzie. 2019.

⁶ The Digital Silk Road: A View in Central Asia. Dec 3, 2021. URL: <https://www.europeanguanxi.com/post/the-digital-silk-road-a-view-in-central-asia>

эффективных средств реализации стратегического курса на укрепление своего геополитического присутствия прежде всего в ближайших регионах – столь стремительное технологическое развитие, способствующее не только укреплению партнерских отношений со многими странами, но и значительному усилению совокупного влияния страны на партнеров, превращает его в ведущего игрока со стратегическими интересами.

Появление известных китайских брендов

Китай предпринимает меры по повышению имиджа в технологических и финансово-экономических отраслях, вытеснив из этих областей западные механизмы. В частности, с конца 1990-х гг. Китай подражал подходу Кремниевой долины (SiliconValley) США к инновациям и создал собственный аналог (инновационный район Zhongguancun). Были созданы китайские версии eBay и Amazon (Alibaba), Facebook (Tencent) и Google (Baidu), а правительство в значительной степени защищало их от конкурентов. Набирая силу, китайские компании сегодня часто переигрывают конкурентов Кремниевой Долины в глобальной конкуренции¹.

Таким образом за относительно короткий срок эти компании превратились в гиганты в сферах электронной коммерции и ИТ, услугами которых широко пользуются не только в КНР, но и в Восточной, Юго-Восточной, даже в Центральной Азии и России. Наряду с этим в наши дни в США нет ничего сравнимого с китайскими супер-приложениями WeChat (1,2 млрд), Alipay и TikTok (более 1 млрд. пользователей). Apple, Facebook, Snapchat гоняются за тем, чтобы имитировать функции этих китайских приложений. В списке самых инновационных компаний мира – 2021 ТОП-50 имеются 5 китайских компаний (Huawei-8, Alibabagroup – 14, Lenovo-25, Tencent – 26, Xiaomi- 31 место). Наличие этих фактов способствует повышению мировой значимости и привлекательности Китая в целом.

Сегодня такие технологические бренды Китая, как Alibabagroup, Huawei, Lenovo составляют не только конкуренцию своим западным конкурентам, даже превосходят своих аналогов по многим параметрам. В частности, если в 2014 г. доля Huawei и Xiaomi в мировом рынке мобильных телефонов было всего лишь 1,3% и 0,7%, но спустя 8 лет в 2021 г. их доля вырос до 8,5% и 10,9% соответственно. За этот период с мирового рынка мобильных устройств вытеснены такие известные западные бренды как Nokia и Siemens.

Примечательно, что китайская сторона успешно создала собственные бренды в социальных сетях (WeChat - WhatsApp, TikTok - YouTube и Instagram, Weibo - Twitter), которые сегодня являются не только достойными альтернативами западных социальных площадок, но и ведущими мировыми брендами. Формирование данных альтернативных платформ способствует, *во-первых*, удовлетворению потребностей местной аудитории, не причиняя ущерб местным ценностям и традициям; *во-вторых*, взятию правительством под пристальный контроль интернет-пространство; *в-третьих*, формировать позитивный имидж и повышать доверия к КНР среди мирового сообщества.

По уровню развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Китай стоит сегодня на втором месте после США, а через десять лет намерен стать безусловным мировым лидером в этой области. В КНР принята стратегическая программа развития сферы ИИ до 2030 г. Выполнение ее гарантировано масштабным государственным финансированием, а также средствами частных технологических компаний. С точки зрения Пекина, технологии ИИ в ближайшее десятилетие будут главным драйвером развития национальной экономики и создадут для Китая уникальные преимущества при покорении новых рынков в глобальном разделении труда. Кроме того, развитие технологий ИИ

¹ Austin Carr, Coco Liu. The China Model: What the Country's Tech Crackdown Is Really About. 27.07.2021. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/china-tech-crackdown-xi-charts-new-model-after-emulating-silicon-valley>.

считается важной внутривластной задачей¹. Это стратегическая технология, которая будет определять будущее развитие, международную конкурентоспособность КНР, а также его национальную безопасность и уровень влияния в мире.

Вместе с тем стремительный рост технологии в КНР вызывает неоднозначные оценки. Во всем мире давно не только с интересом, но и с опасением относятся к технологическому развитию Китая, ибо в будущем влияние современных технологий последнего будет возрастать так же стремительно, как и технологии. По мнению экспертов, странам-участницам ОПОП необходимо быть осторожными, потому что это создаст новый набор рисков, обремененный более сильным эффектом привязки, чем физическая инфраструктура. При этом исследователи выявляют некоторые слабые места китайской цифровой дипломатии: чрезмерная политизация и низкое внимание к вовлечению пользователей за счет выбора нейтральных тем для более широкой аудитории².

Коронавирусная пандемия, конечно, сыграла особую роль в возвышении КНР. Китай стал мощным и значимым мировым игроком, и конкурентом традиционным лидерам по большинству векторов глобальной экономики и политики. В экономике ожесточающаяся борьба за рынки связи пятого поколения (5G) и других новых стратегически значимых цифровых технологий изменила баланс сил в отношениях «партнерства и соперничества» между Китаем и Западом. Последний все больше воспринимает Китай не столько как «мировую фабрику», а как опасного конкурента, создающего экономические угрозы³.

Строительство «умных городов»

На сегодня такое явление, как умный город (smartcity), – глобальный тренд. По данным отчета Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2018 г. 55% населения мира проживает в городах, что составляет примерно 4,2 млрд городских жителей против 751 млн в 1950 г. А по прогнозным оценкам, к 2050 г. данный показатель достигнет 68%⁴.

Правительство Китая активно поощряет развитие «умных» городов на своей территории. По данным 2019 г. в общей сложности 500 «пилотных проектов умных городов готовы и строятся» в КНР⁵, из них только 8,4% достигли зрелого уровня, при этом более 43% остаются на предварительных стадиях. Количество «умных городов» в КНР составляет более половины от общего числа проектов в мире⁶. По данным мирового индекса «SmartCityIndex 2022», в списке 30 самых лучших «умных городов» входят 2 города Китая (Шанхай-24, Шэньчжэнь-25). Сегодня значительную роль в развитии и внедрении решений «smartcities» в Китае сыграют такие китайские компании, как Huawei, Tencent, ZTE, AlibabaCloud, Hikvision, Dahua и др. Успешное осуществление проектов на местном рынке способствует выходу этих компаний на мировые рынки.

Huawei позиционирует себя как «ведущий поставщик решений для безопасного города и умного города», и к концу 2019 г. компания подписала 73 соглашения о «безопасном

¹Ковачич Л. Китайский опыт развития отрасли искусственного интеллекта: стратегический подход. 07 июля 2020. Режим доступа: <https://carnegieendowment.org/2020/07/07/ru-pub-82172>

²NargisKassenova&BrendanDuprey. (2021). Digital Silk Road in Central Asia: Present and Future. Davis Center for Russian and Eurasian Studies. p. 1-117.

³МихеевВ.В., ЛуконинС.А. (2020). Внешнеполитические угрозы китайскому лидерству. Режим доступа: <https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/vneshnepoliticheskie-ugrozi-kitayskomu-liderstvu>

⁴ Решетникова М., Васильева Г., Третьякова С. Место Китая на мировом рынке «умных городов» // Вопросы инновационной экономики. – 2021. Том 11. № 4. с. 1998. doi:10.18334/vinec.11.4.113971.

⁵ Alice Ekman, Cristina de Esperanza Picardo. Towards urban decoupling? China's smart city ambitions at the time of Covid-19. 14 May 2020. URL: <https://www.iss.europa.eu/content/towards-urban-decoupling-china%E2%80%99s-smart-city-ambitions-time-covid-19>

⁶ He, Yujia and Tritto, Angela, "Chinese-Invested Smart City Development in Southeast Asia - How Resilient Are Urban Megaprojects in the Age of Covid-19?" (2021). Diplomacy and International Commerce Reports. 1. p. 2.

городе» в 52 странах¹. При этом Китай стремится экспортировать свою концепцию «умного города» в основном на развивающиеся страны и страны, участвующие в проекте ОПОП, так как на западе их влияние ограничено (в 2019 г. Huawei запустила пилотный проект «умный город» в г. Ниш Сербии).

Развитие «умного» города ставит не только нормативные задачи, но и проблемы безопасности и геополитические дилеммы, поскольку они охватывают значительные объемы критической инфраструктуры (от энергосистем до телекоммуникационных сетей). Геополитическое измерение стало более заметным после возникновения торговых и технологических противоречий между США и Китаем два года назад, поскольку многие из затронутых технологий являются ключевыми компонентами «умных городов».

При этом имеется ряд проблем, связанных с успешной реализацией «умных городов» в Китае. В частности, Цянь-мин Лу, управляющий директор DHI China, отметил, что некоторые местные органы власти выбрали проекты «умного города», которые являются просто «показухой», вместо того, чтобы решать реальные проблемы². В этой связи следует отметить, что решение наиболее важных уже имеющихся и потенциально возникающих в этой сфере проблем, и вопросов должно быть приоритетным при рассмотрении строительства «умных городов», нежели фокусирование внимания на их дизайне.

Центральная Азия в зоне особых интересов Китая

В последние годы цифровизация становится одним из важных направлений комплексного развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем. Следует отметить, что цифровая повестка дня в китайско-центральноазиатских отношениях имела стратегическое значение задолго до пандемии, и в результате кризиса ее значимость выросла в разы. Безусловно, COVID-19 высвободил беспрецедентный динамизм в сфере цифровых технологий. Достижения Китая в области цифровизации и внедрение различных новых технологий в повседневную жизнь, особенно создание платформы «безопасный город» («умный город») и сетей «5G» все больше привлекают внимание государств региона. Пекин с некоторыми странами региона подписал договор по внедрению данной системы и пока в этой сфере китайская сторона является единоличным крупным игроком, не имеющим конкурентов, особенно по установлению 5G технологии.

Привлекательность китайских технологий для стран Центральной Азии заключается в готовности китайских властей в предоставлении технологий на льготной основе, они относительно дешевле западных аналогов, и на основе кредита и субсидий на долгосрочной период в малых процентах. Помимо этого, с учетом важности вопросов обеспечения безопасности в 2017 г. Китай, в основном, в лице Huawei, бесплатно предоставляет технологии наблюдения в страны Центральной Азии.

В пользу усиления намерений Китая в области цифровизации в странах Центральной Азии играет тот факт, что практически все страны (за исключением Туркменистана) приняли собственные программы по развитию цифровизации. В частности, в 2018 г. Казахстан утвердил программу «Цифровой Казахстан», целью которой является повышение «уровня жизни жителей страны за счет использования цифровых технологий». Узбекистан в 2020 г. принял Стратегию «Цифровой Узбекистан-2030», Таджикистан в этом же 2020 г. принял Концепцию развития цифровой экономики и т. д.

Приоритетность в странах региона трансформации национальной экономики и всей системы госуправления на цифровой вид дает огромную возможность китайской стороне активизировать переговоры со странами Центральной Азии и занять свою нишу в данной

¹ Alice Ekman, Cristina de Esperanza Picardo. Towards urban decoupling? China's smart city ambitions at the time of Covid-19. 14 May 2020. URL: <https://www.iss.europa.eu/content/towards-urban-decoupling-china%E2%80%99s-smart-city-ambitions-time-covid-19>

² «Умные» города Китая оказались бессильны перед разрушительными наводнениями. 02.08.2021. Режим доступа: <https://ru-bezh.ru/gossektor/news/21/08/02/umnyie-goroda-kitaya-okazalis-bessilnyi-pered-razrushitelnyimi-n>

отрасли. Передовиком сотрудничества между Китаем и странами региона в области цифровизации является ведущий в этой отрасли технологический гигант Huawei, который имеют огромный пакет соглашений по внедрению технологических решений.

Стоит отметить, что Huawei сегодня является лидером рынка ИТ-сектора в трех странах региона: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Многосторонние платформы по цифровым вопросам, созданные и запущенные КНР, также позволяют китайским компаниям успешно продвигать свои товары и услуги и доминировать на рынках ЦА. Так, эксперты HuaweiTechnologiesKazakhstan в ходе прошедшего впервые мероприятия HuaweiMediaTalks поделились информацией о том, что более 60% населения Казахстана (РК) используют устройства и сервисы, работающие на базе оборудования Huawei. Компания разрабатывает и поставляет на отечественный рынок более 300 продуктов и технологий, предназначенных специально для РК¹.

В рамках запущенного компанией HuaweiTechnologiesKazakhstan уникального информационного сообщества журналисты, представители общественности и инфлюенсеры могут напрямую взаимодействовать и обмениваться опытом с лидером рынка технологий. Проект будет включать в себя мероприятия и программы по расширению и укреплению сотрудничества в ИКТ-индустрии, созданию контента и совместных проектов.

Сегодня компания HuaweiTechnologies в РК принимает участие в развитии важнейших государственных систем e-GOV/SmartCity/e-Health, внедряет технологии 4G/5G и готова строить на их основе высокотехнологичные решения для потребителей, создавать совместные программные проекты и инвестировать в образовательные инициативы, тем самым способствуя развитию казахстанской ИКТ-индустрии и цифровой трансформации важнейших отраслей.

По словам эксперта Л. Музапарова, Huawei активно проводит политику «мягкой силы» в регионе, организуя многочисленные культурно-образовательные мероприятия. С 2017 г. регулярно проводятся «Дни инноваций Центральной Азии» в каждой из столиц региона, с целью создания площадки для диалога по вопросам, связанным с развитием ЦШП в ЦА. Он также нанимает и обучает ИТ-специалистов из стран Центральной Азии. Так, с 2015 г. компания проводит конкурс «Гениальной молодежи» (Geniusboys), в том числе с участием молодёжь Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

В Центральной Азии к китайским технологиям придают большое значение даже на самом высоком уровне. Так, Президент Казахстана К. Токаев в ходе госвизита в КНР в сентябре 2019 г. посетил китайскую технологическую компанию - Hikvision. Вернувшись в Казахстан, президент поручил перенять опыт Китая в области цифровизации данных о гражданах. А издание «TheDiplomat» сообщает, что в Нур-Султане Huawei в сотрудничестве с несколько местными технологическими компаниями установил более 2000 камер. Также растет технологическая зависимость Казахстана и в других областях. В частности, в документальном фильме китайской телекомпании CCTV утверждается, что 95% технологий, поставленных для модернизации нефтеперерабатывающего завода в Павлодаре (Казахстан) были произведены в Китае. А в Мойнаке (РК) 90% технологий на гидроэлектростанции является китайского производства². Более того, Huawei занимается внедрением сетей 5G, а также цифровых проектов «Безопасный город», SmartHome, AstanaHub³.

В Кыргызстане «Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту электроники» (CEIEC) устанавливает технологию распознавания лиц, которая поставляет свою продукцию в Кыргызстан бесплатно. Другая китайская компания,

¹HuaweiMediaTalks: будущее цифровой трансформации Казахстана. 24.05.2022. Режим доступа:<http://russian.people.com.cn/n3/2022/0524/c31519-10100708.html>

²Диркван дер Клей, Нива Яу. Как и почему Китай помогает индустриализировать Центральную Азию. 22.10.2021. Режим доступа:<https://www.caa-network.org/archives/22283>

³Бейсенбаев О. (2020). Сотрудничество Казахстана, России и Китая в развитии цифрового Шелкового пути: новые вызовы и перспективы. Экономикаибизнес. с. 215. DOI: 10.24411/9999-043A-2020-10023

ShenzhenSunwinIntelligent, займется в Киргизии вторым этапом проекта «безопасный город», который подразумевает установку новых камер в Бишкеке и по всей стране¹.

Отношения с Huawei у Таджикистана начались немного раньше. В 2013 г. правительство заключило сделку на 22 млн долл. на внедрение системы «безопасный город», предусматривающей установку сотен камер видеонаблюдения и дорожных камер в столице страны – Душанбе. Китайская компания в 2019-м объявила о модернизации данной системы².

При этом как отмечают специалисты, установление камер наблюдения вызывают неоднозначные чувства. В частности, если среди общества она все больше воспринимается негативно, то власти с удовлетворением принимают данную новизну, так как она облегчает работу правительства по многим направлениям (контроль населения и регулярное вливание прибили в госказну).

Активная работа китайской стороны в регионе наблюдается с Узбекистаном. Huawei совместно с правительством Узбекистана планирует реализовать ряд стратегически важных проектов для будущего развития республики. Huawei расширяет в Ташкенте инфраструктуру «безопасного /умного города», а также они принимают активное участие в предоставлении своих технологий в здравоохранение и образование.

Так, в 2019 г. Huawei приняла высокопоставленные делегации из Узбекистана, в том числе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и премьер-министра А.Арипова в штаб-квартирах компании в Пекине и Шэньчжэне, где эксперты смогли продемонстрировать им инновационные решения, которые могут способствовать дальнейшей цифровизации Узбекистана.

В частности, в рамках визита премьера А.Арипова в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне был подписан меморандум по реализации проекта модернизации работы служб скорой помощи. Он предусматривал поставку машин с инновационным медицинским и IT-оборудованием, укрепление инфраструктуры call-центра 103 в Ташкенте. Важным сектором в двухстороннем сотрудничестве становятся телекоммуникации. В апреле 2019 г. Узбекистан подписал соглашение на 1 млрд долл. с дочерней компанией государственной группы компаний CITIC и с компанией Huawei, чтобы приступить к развитию цифровой инфраструктуры для правительственных агентств Узбекистана и трансформировать потенциал местных правоохранительных органов в области наблюдения. В 2019 г. Узбекистан также предоставил ссуду в 150 млн долл. на приобретения технологии Huawei для обновления существующих цифровых сетей³. Что касается образования, Huawei на ежегодной основе проводит глобальный обучающий проект «SeedsfortheFuture», участниками которого становятся студенты Узбекистана с IT направлениями, а победители проходят стажировку в головном офисе компании.

Наряду с этим был заключен ряд меморандумов между Huawei и Министерством по развитию информационных технологий, сотовым оператором UMS, Министерством народного образования, а также Университетом журналистики и массовых коммуникаций. В рамках подписанных документов был достигнут ряд договоренностей по реализации проектов модернизации IT-инфраструктуры республики, созданию проекта безопасного города и др⁴.

В рамках проекта «Безопасный город», реализуемого китайскими компаниями CITIC Groups и COSTAR Group в сотрудничестве с Мининфоком, Huawei поставляет

¹ Умаров Т. На пути к PaxSinica: что несет Центральной Азии экспансия Китая. 25.03.2020. Московский Центр Карнеги. Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/81265#_edn21

² Умаров Т. На пути к PaxSinica: что несет Центральной Азии экспансия Китая. 25.03.2020. Московский Центр Карнеги. Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/81265#_edn21.

³ UMS и Huawei подписали меморандум на 150 млн долларов США. 29 августа 2019. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/29/ums/>

⁴ Президент Узбекистана посетил Центр исследований и разработок компании Huawei в Пекине. 25.04.2019. Режим доступа: <https://www.huawei.com/uz/news/uz/2019/uzbekistan-president-visited-huawei>

необходимое оборудование. Китайские инвесторы взяли на себя обязательство инвестировать 300 млн долларов на первом этапе проекта, но, по их словам, эта сумма может вырасти до 1 млрд. долл. У властей имеются цель, что к 2023 г. проект «безопасный город» должен охватить всю страну.

Вместе с тем, по мнению эксперта ОБСЕ института в Бишкеке Нива Яу, установление и внедрение китайских технологий «умных городов» могут привести к нижеследующим негативным последствиям.

Во-первых, это основополагающая технология, в предоставлении которой правительства стран Центральной Азии зависят от Китая. Это означает, что в ближайшие годы правительствам стран Центральной Азии придется продолжать покупать у Китая, и они никогда не смогут контролировать свои собственные технологии и устанавливать для них собственные правила. Это будет иметь глубокие последствия для киберправа в ближайшие 10 лет. Во-вторых, это технология, имеющая военное значение: она, вероятно, даст Китаю доступ к демографической статистике и информации о перемещении в режиме реального времени. Кроме того, поскольку технология китайская, то они знают, как ее использовать, взламывать и контролировать. Страны должны иметь подобную базовую инфраструктуру, защищенную собственными ИТ-специалистами, и иметь базовые возможности для самостоятельного управления ею¹.

Заключение. Многие годы Китай придерживался стратегии догоняющего технологического развития, оставаясь в тени бесспорного мирового лидера - США. Однако всесторонняя поддержка правительства и внимание к отрасли, быстрое развитие таких прикладных областей, как машинное обучение, основанное на больших данных, дали Китаю возможность совершить технологический рывок в ИИ и претендовать на мировое лидерство в этой стратегической области. Условным рубежом можно считать 2015 г., когда Китай принял программы «Сделано в Китае-2025» и «Цифровой Шелковый путь» в рамках ОПОП. В последующие годы цифровизация и современные технологии превращаются в ценные факторы как сегодня таковыми являются нефть и газ. Достижения намеченных целей, как отмечают эксперты, роль и значимость цифровой экономики будет только возрастать. Она станет важнейшим источником развития экономики Китая, главным инструментом в повышении совокупной фактурной производительности, двигателем комплексного развития сфер производства и услуг. Не случайно успехи КНР в этой области, ее модель развития цифровой экономики стали примером не только для стран ШОС, но и для всего мира².

Таким образом, Китай проводит многогранную политику по расширению своего влияния в Центральной Азии путем использования стратегии «мягкой силы», одной из важных составляющих которой в условиях глобального технологического развития мира является технологический аспект. Развитие ИКТ и цифровизации может облегчить КНР доступ к национальным интересам стран Центральноазиатского региона, обеспечивая при этом основу для общего расширения своего могущества на международной арене. В связи с этим архиважной задачей для властей и руководства стран региона является поиск альтернативных партнёров с целью недопущения усиления полного контроля китайских компаний над технологической отраслью, что может поставить эти государства в зависимое от Китая положение.

Доминирование Китая в сфере цифровизации, строительство смарт сити, установление умных технологий (5G) в странах Центральной Азии может сделать менее привлекательным государства региона для привлечения инвестиций из других

¹Элитноцентричная дипломатия – стержень внешней политики Китая. Интервью с Нивой Яу. 16.03.2021. Режимдоступа:<https://www.caa-network.org/archives/21561/elitnocentrichnaya-diplomatiya-sterzhen-vneshnej-politiki-kitaya-intervyu-s-nivoj-yau>

² Трансформация через инновации. ШОС становится уникальной площадкой для развития цифровой экономики. 03.12.2021. Режим доступа: <https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/transformatsiya-cherez-innovatsii-shos-stanovitsya-unikalnoy-ploshchadkoy-dlya-razvitiya-tsifrovoy-e/>

зарубежных стран. В данном случае важна диверсификация партнеров в этих отраслях, так как цифровые технологии на современном этапе способны оказать влияние на государственную политику. С учетом того, что страны ЦА не являются производителями высоких технологий, их зависимость от технологически развитых стран мира имеет тенденцию усиления, во избежание которого представляется важным отход от сырьевой ориентации и выработка национальной хозяйственной стратегии, способствующей созданию высокотехнологического производства в самих странах региона. Задача, безусловно, не из легких, процесс – длительный и сложный, но осуществимый при консолидации сил и интеграции возможностей стран региона.

В целом, несмотря на имеющиеся проблемы, развивающиеся страны при отсутствии альтернатив и тем более текущей сложной ситуации, связанной с пандемией, будут заинтересованы в ускорении реализации проектов с участием китайских технологических компаний. При этом казахский эксперт О.Бейсенбаев отмечает, что государства ЦА осознают не только важность и в некоторых отношениях незаменимость сотрудничества с КНР в сфере цифровизации, но и определенные вызовы и риски, хотя еще слишком рано оценивать результаты этих мер в конкретном плане.
